

GRAVITROPISMO EM RAIZ DE MILHO

DOI: 10.5281/zenodo.14502888

Julia Cristina Bastolla Linhares¹
julia.bastolla2@gmail.com

Natalia do Valle Dias Carlos²
nataliadovalle1985@gmail.com

Maria Ivani Flauzino Abreu Abreu³
mivanif@gmail.com

Roberta Carolina Ferreira Galvão de Holanda⁴
roberta.holanda@ifro.edu.br

^{1,2,3,4} Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas – Instituto Federal de Rondônia (IFRO)

AT07: Formação docente

Introdução: As raízes crescem em resposta aos níveis de auxinas e à ação gravitacional. Demonstrar esse crescimento na prática faz-se necessário para uma aprendizagem significativa.

Objetivo: Avaliar a resposta gravitrópica positiva em raiz de milho (*Zea mays* L.).

Metodologia: Grãos de milho foram colocados para germinar até atingirem de 2 a 3 cm de comprimento das radículas. Os ápices das radículas de 3 grãos foram cortados e 3 permaneceram com ápices intactos. Os grãos foram fixados em esponjas de nylon com cliques de papel, de forma que 2 grãos permaneceram com o ápice da radícula voltados para baixo, 2 voltados para o lado e 2 voltados para cima. As esponjas foram colocadas dentro de béqueres, com aproximadamente 500 ml de água destilada, e depositados em estufa incubadora com Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), com fotoperíodo de 16 horas de luz e a 25°C. Os resultados foram observados após 48, 96 e 144 horas e o experimento, que foi realizado no laboratório de fisiologia vegetal do Instituto Federal de Rondônia (IFRO), *Campus* Colorado do Oeste, fez parte de uma atividade do projeto de pesquisa “A investigação como ferramenta para o aprendizado ativo: a ciência próxima dos alunos”. **Resultados:** Após 48 h foi possível observar a formação de novas radículas tanto naquelas com ápices cortados, quanto nas intactas. Na avaliação de 96 h, foi observado que a parte aérea estava em desenvolvimento acelerado. Às 144 h, os grãos que tiveram os ápices das radículas cortados, estavam com menor número de radículas em desenvolvimento. Além disso, a parte aérea dos grãos com ápices intactos apresentaram folhas maiores e cor verde sem manchas. Já nas sementes com o ápice das radículas cortados, as folhas estavam menores, com manchas cloróticas e necróticas. **Conclusão:** A presença do ápice radicular é um requisito fundamental para uma resposta gravitrópica positiva e o desenvolvimento saudável da planta, sem estresse fisiológico.

Palavras-chave: Estresse fisiológico; Fotoperíodo; Gravitropismo; Plântulas de milho.

Agradecimentos e financiamento (Opcional)

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Instituto Federal de Rondônia (IFRO) por meio do Edital N° 39/2023/COL - CGAB/IFRO, de 18 de Outubro de 2023. PROCESSO SEI N° 23243.013346/2023-15.